

YOSH BUXOROLIKLARNING IJTIMOIIY VA SIYOSIY
QARASHLARI

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Tarix fakulteti Tarix o'qitish metodika yo'nalishi

4-boqich talabasi: Husenova Nilufar

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoroda amirlik vaqtidagi ijtimoiy-siyosiy tuzum va bu tuzumga qarshi bosh ko'targan yosh ma'rifatparvarlar, ularning tuzumga qarshi reaksiyasi, siyosiy va ijtimoiy qarashlari, xalqning ahvolini yaxshilash uchun qilgan sa'y-harakatlari haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari ularning siyosiy partiyasi, davlat boshqaruvida faol ishtiroki, xalqning ongini uyg'otish uchun kutubxonalar tashkil etganligi, xalqni ma'rifatga chorlagani haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, islohotlar, yosh buxoroliklar, qadimchilar, Sovet hukumati, bolsheviklar, Amir Olimxon, manifest. Jadidchilik Buxoroda amirlikdagi mavjud ijtimoiy tuzumni isloh etish g'oyasi, bu yerda jamiyatdagi muammolarni hal etishga qaratilgan harakat sifatida yuzaga keldi. "Yosh buxoroliklar" - inqilobchilar partiyasini yuzaga kelishi bilan, 1910-yildan keyin jadidchilik harakati tashkiliy tus oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g'oyat og'ir sharoitda ilm-ma'rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, vatanga milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g'oyalarini dadil ko'tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o'rganishimiz lozim. Yangi o'zbekistonni qurishda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat

maktabi bo'lib xizmat qilishi zarur"¹. Xalqqa ko'p masalalarda yon berishga, siyosiy tuzumni o'zgartirishga, xususan, konstitutsion monarxiya joriy etishga urg'u berdi². Buxoroda jadidchilik harakati tarixini 3 davrga bo'lish mumkin. Birinchi davr jadidchilik harakati paydo bo'lishidan XIX asr oxirlari dan 1917-yil aprelgacha, ya'ni jadidchilik harakatining terrorga uchrashi va jadidlarning Kogonga o'tib "Yosh Buxoroliklar" partiyasini tuzganigacha bo'lgan davr. Ikkinchi davri ancha qisqa bo'lib, 1917 yil apreldan to 1918-yil mart, ya'ni Kolesov yurishigacha bo'lgan davr. Uchinchi davri 1918-yil mart oyidan to 1920 yil Buxoro amirligining tugatilgunigacha bo'lgan davrdir³. "Yosh buxoroliklar" ishlab chiqqan islohot loyihasida, jumladan, amir huzurida va joylarda xalq vakillari bo'lishi, ma'muriyat yaxshilanishi, u xalq nazoratida bo'lishi, sha'riy soliqlardan tashqari, barcha boshqa soliqlar bekor qilinishi, maktab va matbuot erkinligi, amirning eng mutaassib va reaksiyon amaldorlaridan ba'zilarini almashtirish talablari ilgari surilgan edi.

1917-yil 7-aprelda Said Olimxon "yosh buxoroliklar" islohiy talablari asosida Manifest chaqirishga majbur bo'ladi. Unda amirlik tuzumining tub negizlariga daxl

qilmagan holda, mamlakatda bir qator demokratik o'zgarishlar o'tkazish ko'zda tutilgan edi. Soliqlarni tartibga solish, turli ijtimoiy tabaqa vakillaridan iborat Majlis

tashkil qilish, maorif, tibbiyot, sud tizimi faoliyatini yaxshilash, ma'muriy boshqarish ishlarini takomillashtirish va boshqalar shular jumlasiga kirardi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi(2022 yil 20-dekabr) // "O'zbekiston tarixi" jurnali (Toshkent). 2022 yil №4 24-bet

² Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. -T.: Universitet, 1999, 101-bet

³ "Guliston" Ma'rifat fidoyilari" 1991 yil 20-bet

4 Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. -T.: Universitet, 1999, 101-bet

Garchand amir manifesti "yosh buxoroliklar" tomonidan ma'qullanib kutib olingan bo'lsa-da, biroq hukmron reaksiya kuchlari unga tish-tirnoqlari bilan qarshi turdilar. Ular namoyishga chiqqan islohot tarafdorlariga yopirilib tashlandilar va ikki o'rtada qonli to'qnashuv vujudga keldi. "Yosh buxoroliklar" azolarini ta'qib qilish ular haqida har turli bo'htonli gaplar tarqatish, ulardan o'ch olish avj oldi. Natijada harakatning ko'plab namoyandalari qo'shni Turkiston ASSRga bosh olib ketishga majbur bo'ldilar. Manifest esa amir tomonidan bekor etiladi va "yosh buxoroliklar" ning islohotchilik harakati muvaffaqiyatsizlikka uchradi⁴. 1918 yil sentabrida Toshkentda Buxoroning muhojir inqilobchilari tomonidan Buxoro kompartiyasi va uning markaziy Qo'mitasi tuziladi. Xususan, 1918-yil "Kolesov voqeasi" nomi bilan tarixga kirgan qonli voqea tufayli, ya'ni Turkiston avtonom sovet respublikasi hukumati raisi F.I.Kolesov suveren Buxoro davlatiga ochiq tazyiq o'tkazib, "yosh buxoroliklar" talabini quvvatlagan bo'lib, 1918-yil 2-martida Kogon temir yo'li yoqalab qizil qo'shinlar kuchi bilan ochiq harbiy intervensiya uyushtirdi. Harbiy intervensiya katta talofat ko'rib ortga chekingan bo'lsa-da, bu voqeadan g'azablangan amir va uning arkoni davlati uchun barcha inqilobiy-demokratik kuchlardan ayovsiz o'ch olish uchun bahona topdi. "Yosh buxoroliklar" amir oldiga bir qancha talablarni qo'yganlar. Amir xalqning hukumatga qarshi noroziliklari kuchayib borayotganligida yosh buxoroliklarni ayblab ulardan o'ch olish maqsadida manifest e'lon qiladi. Ayniqsa, "yosh buxoroliklar" a'zolari ayovsiz qirg'in qilindi. Jadidlarning eng ilg'or qismining programma maksimumida asosiy o'rin tutgan g'oya, Buxoroda g'arb namunasidagi kapitalizm va demokratiyani rivojlantirish edi. F.Xo'jayev bu g'oyalarga xayrixoh edi. Uning 1926-yilda chop etilgan asarida keltirilgan fikrlarida demokratiya va kapitalizmni birgalikda tasavvur etishga o'sha yillar vaziyati va ildiz otgan

bolshevikcha tushunchalar xalal bera olmagandi⁵. F.Xo'jayevning bergan ma'lumotiga ko'ra, inqilobchi kuchlar ustidan uyushtirilgan ommaviv qirg'inbarot davomida bir yarim ming nafarga yaqin kishi halok bo'lgan. Yosh buxoroliklar amirliklar hududidan darhol chiqib ketishga majbur bo'lishdi va Turkiston respublikasi siyosiy boshpana so'rashdi. Sovet Turkistoni rahbarlari Yosh buxorolik jadidlarga noxush munosabatda bo'lishdi. Yosh buxoroliklar Samarqand va Toshkentda, keyinchalik Moskva va boshqa shaharlarida faoliyat ko'rsatganlar. Bolsheviklar Yosh buxoroliklardan amirlik hokimiyatini ag'darishda foydalandilar. Yosh buxoroliklarni fikricha, "Shariat adolatni talqin qiluvchi va kambag'allarni himoya etuvchidir". Amir Said Olimxon o'z xotiralarida bu fojialarni quyidagicha tasvirlaydi: "Bu urush asnosida dushman taxminan Buxoroning yarmini to'p va pulemyotdan o'qqa tutib, ko'p talofat yetkazdi. Ular o'n bitta tayyora bilan Buxoro shahri ustida havoda parvoz etib, bomba yog'dirdilar"⁶. 1919-yil yanvarida "yosh buxorolik inqilobchilar partiyasi Turkiston Markaziy byurosi" tuziladi. uning Turkkomissiya, RSFSR hukumati va RKP (b) MQ tomonidan e'lon qilinishi ham bolsheviklar ta'sirida sodir bo'ldi. "Yosh buxoroliklar" tashabbusi bilan 1920-yil iyunidan Toshkentda chiqa boshlagan "Uchqun" gazetasida ham ilg'or demokratik g'oyalar ilgari surildi. Buxoro xalqini amirning mutlaq tuzumini ag'darib tashlashga da'vat etib borildi⁷.

Xulosa qilib aytganda, yosh buxoroliklar o'zlarining talablari bilan mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shdilar. Ular demokratik davlat qurish tashabbusi bilan chiqdilar va bu yo'l bilan butun xalqning amirlik qaramog'idan qutqarmoqchi bo'ldilar.

⁵ F.Xo'jayev "Buxoro inqilobi tarixiga doir", asari, Toshkent, 1926, 126-bet

⁶ Amir Said Olimxon. "Buxoro xalqining hasrati tarixi". T.: "Fan", 1991. 15-bet

⁷ Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. -T.: Universitet 1999 102-bet

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi(2022 yil 20-dekabr) //”O'zbekiston tarixi” jurnali 2022 №4 24-bet.
- 2.Jadidchilik:islohot,yangilanish,mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash.T:Universitet-1999 101-bet
- 3.Guliston “Ma’rifat fidoyilari”1991-yil 20-bet
- 4.F.Xo’jayev “Buxoro inqilobi tarixiga doir”asari Toshkent 126-bet
- 5.Amir Said Olimxon.Buxoro xalqining hasrati tarixi.T..”Fan”,1991.15-bet
- 6.Jadidchilik:islohot,yangilanish,mustqillik va taraqqiyot uchun kurash.T:Universitet-1999 102-bet